

ESTRÉS Y AUTOEFICACIA EN ADOLESCENTES BAILARINAS DE BALLET

Stress and self-efficacy in adolescent ballet dancers

KAROLINE, SIBE CHAMI

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Email: karolinesabech@gmail.com

Admisión: 10-07-2023
Aceptación: 10-08-2023

RESUMEN

El objetivo fue determinar la relación entre estrés y autoeficacia en adolescentes bailarinas de ballet, mediante una investigación de nivel descriptivo y modelo estudio de campo, con diseño no experimental, transeccional-correlacional, en una muestra no probabilística intencional de 99 jóvenes. Fueron aplicadas la escala de estrés percibido de Benítez et al. (2013) y la escala de autoeficacia generalizada de Baessler y Schwarzer (1996). Se encontró un estrés moderado y una tendencia baja de autoeficacia; además, contrario a la hipótesis planteada, la relación fue positiva, moderada y estadísticamente significativa, entonces es posible que una valoración positiva del estrés impulse a las bailarinas a considerarse capaces de lograr sus metas. Asimismo, en el grupo de 16 a 17 años de edad a mayor tiempo de práctica semanal había mayor estrés y autoeficacia. La edad y el tiempo por el cual se ha practicado ballet no arrojaron diferencias estadísticamente significativas.

PALABRAS CLAVE: Estrés, autoeficacia, adolescentes, bailarinas, ballet

ABSTRACT

The objective was to determine the relationship between stress and self-efficacy in adolescent ballet dancers, through a descriptive level research and field study model, with a non-experimental, transeccional-correlational design, in a non-probabilistic purposive sample of 99 young women. The perceived stress scale of Benítez et al. (2013) and the generalized self-efficacy scale of Baessler and Schwarzer (1996) were applied. Moderate stress and a low tendency of self-efficacy were found; moreover, contrary to the hypothesis proposed, the relationship was positive, moderate and statistically significant, so it is possible that a positive assessment of stress drives the dancers to consider themselves capable of achieving their goals. Likewise, in the 16- to 17-year-old group, the longer the time spent practicing weekly, the greater the stress and self-efficacy. Age and length of time practicing ballet did not show statistically significant differences.

KEYWORDS: Stress, self-efficacy, adolescents, ballet, dancers

COMO CITAR: Sabe, K. (2023). Estrés y autoeficacia en adolescentes bailarinas de ballet. *Sistemas Humanos*, 3(2), 83-98 pp

INTRODUCCIÓN

Haciendo una revisión histórica sobre la danza clásica o el ballet clásico, Caballero (2017), señala que esta tuvo su origen dos siglos atrás, y consiste en una forma de danza cuyos movimientos se